

SO'ZNING LEKSIK-SEMANTIK BIRLIK SIFATIDAGI MAZMUNI

Tlektesov F.M.

NDPI, 10.00.06 «Qiyosiy-adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik» yo'nalishi 1-kurs tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13989550>

So'zning uchta muhim elementni o'z ichiga olishi g'oyasi ilk bor qadimgi faylsasuf - donishmandlar tomonidan ilgari surilgan. Tilshunoslik adabiyotida keng muhokama qilingan va Aristotelning "Peri hermeneias" asaridagi parchalar, shuningdek, stoiklarning semantik g'oyalari semiotik triadani o'z ichiga oladi. Aristotel so'zlarni bir tomondan "qalb kechinmalari"(tushunchalar) bilan, ikkinchi tomondan esa ob'yektlar bilan bog'laydi [Aristoteles 1994: 28]. So'zlar gapiruvchining qalb kechinmalarini belgilar vositasida ifodalaydi (ya'ni ular so'zlovchi ongida kechayotgan jarayonlardan darak beradi), belgilar esa o'z navbatida ob'yektlarning aksi hisoblanadi. Stoiklarning ta'limotlari haqida Sekst Empirik shunday yozadi: "Stoiklar uch (narsa) — belgilanuvchi, belgilovchi hamda ob'yekt o'zaro bog'liq deb hisoblashgan. Bu holatda tovush bu - belgilovchi, masalan, "Dion"; tovush vositasida ifodalangan o'sha predmet bu — belgilanuvchi, ya'ni mazkur holatda uning mavjudligini zakovatimiz bilan anglay oladigan buyum, varvarlar esa buni eshitsalar-da, anglay olmaydilar; ob'yekt - esa, bularning barchasini tashkil etuvchi tashqi asos - substrat, masalan, Dionning aynan o'zi. Yuqorida sanab o'tilganlardan ikkitasi ya'ni tovush va ob'yekt moddiylik xususiyatiga ega, oxirgisi aynan belgilanuvchi esa moddiy bo'lmagan tushuncha hisoblanib, u haqiqat yoki yolg'on bo'la olishi mumkin bo'lgan ibora" [Freudenberg: 343]. Qadimgi donishmandlar tomonidan bildirilgan g'oyalarga o'xshash g'oyalar lingvistlar, mantiqchilar, psixologlar asarlarida butun gumanitar fanlar rivojlanishida topilishi mumkin [Posner: 185 -282].

XIX-XX asrlar tilshunosligida semantik uchburchak g'oyasi Frege, Ogden va Richards, Ullman tomonidan ishlab chiqilib ommalashtirilgan hamda "tadqiq etilayotgan ob'yektlardan va ishlatilayotgan usullardan qat'i nazar, semantik tadqiqotlarning kontseptual markazi bo'lib qolayotgan" yangilikdir [Gak: 264].

Mualliflar o'rtasida oppozitsiyalarni belgilash, struktural sxemaning mavjudligi/yo'qligi va uning amalga oshirilishi xususiyatlari farqlansa-da, semiotik uchburchak nazariyasi umumlashtirilgan holda til, ong va borliq o'zaro ta'sir modelini uch asosiy komponentni o'z ichiga olgan holda ifodalash mumkin bo'lgan: belgi (ism, simbol, formativ, fonetik/grafik so'z) vs tushuncha (signifikat, ma'no, mazmun, intensiv) vs ob'yekt (narsa, ob'yekt, fenomen, denotat, referent, ekstensiyonal)lardan iborat. Har bir komponentning ma'nosi va ularning o'zaro ta'siri mazmuni - bu nazariyaning turlarini farqlaydigan ikki muhim nuqtadir.

Ushbu ish doirasida: 1) semiotik uchburchak nazariyasini inson lisoniy faoliyati nazariyasi kontekstiga integratsiya qilish, 2) ushbu nazariyani ikki tilning leksik birliklarini solishtiruvchi tahlil uchun mumkin bo'lgan universal asos sifatida ko'rib chiqish ilmiy asos sifatida qo'llaniladi. Ko'pchilik interpretatsiyalarida semiotik uchburchak nazariyasi inson muloqotidagi so'zning mavjudligi va ishlashini tushuntirishga qaratilgan, ya'ni so'zning struktur komponentlarini deyarli ifodalaydi. Bunday nazariyalardan [V. Zvegintsevning: 321] nazariyasi istisno holat bo'lib, u til tizimi darajasini ham o'z ichiga oladi. Bizning fikrimizcha,

semiotik uchburchak nazariyasini inson lisoniy faoliyati nazariyasi kontekstiga integratsiya qilish uning asosiy oppozitsiyalarining mazmunini aniqlashtirishga, ularning batafsil farqlanishiga va eng muhimi, soʻzning struktura komponentlarining til, nutq va til tashqarisidagi voqelikning asosiy darajalari bilan munosabatini aniqlashga yordam beradi.

Semiotik uchburchak sxemasida lingvistik aloqaning asosiy komponentlari: belgi, belgi, denotatsiya va referentning oʻzaro taʼsirini tushunish muhimdir.

Belgi - maʼlumot beruvchi har qanday lisoniy birlik (masalan, soʻz, belgi, imo-ishora). Semiotikada belgi aloqaning markaziy elementi hisoblanadi, chunki u mazmunni (maʼnoni) maʼlum bir obʼekt yoki hodisa bilan bogʻlaydi.

Belgining kontseptual mazmuni, soʻzlovchi yoki idrok etuvchining ongida belgi bogʻlangan uning maʼnosi yoki gʻoyasi muhim ahamiyatga ega. Shu maʼnoda, muhim "aqliy xarita" yoki shaxs muloqot qilishda ishlaydigan kontseptsiya deb hisoblanishi mumkin.

Denotatsiya - bu belgi oʻzining maʼnosi orqali murojaat qiladigan voqelikning obʼekti yoki hodisasidir. Denotatsiya obʼektiv voqelikni aks ettiradi, lekin tushuncha va narsa oʻrtasidagi bogʻliqlik darajasida mavjud.

Referent tashqi voqelikning oʻziga xos elementi boʻlib, aloqa jarayonida belgi ishora qiladi. Referent real obʼektlar yoki vaziyatlar bilan bogʻliq va foydalanish kontekstiga qarab farq qilishi mumkin.

Shunday qilib, semiotik uchburchak diagrammasi lingvistik belgilarning aloqada qanday ishlashini tushunishni tizimlashtirishga yordam beradi, aqliy va real maʼno darajalarini bogʻlaydi.

Soʻzning signifikati tilning mazmuniy sohasining bir qismi boʻlib, bu hodisa yoki voqelik haqida umumiy tasavvur boʻlib, soʻz-belgi bilan birga keladi va til egalarining ongida mavjud boʻladi. Signifikat - bu soʻzning kommunikatsiyada ishlatilishining mumkin boʻlgan holatlarining jamlanmasi boʻlib, lugʻat aspektida soʻzning "maʼnolari" sifatida tavsiflanadi. Soʻzning "maʼnolari" toʻplami uning signifikatining asosidir, lekin bu ularning oddiy yigʻindisi emas. Insonning tilni bilishi unga tanish soʻzlarning signifikatlarini toʻldirish darajasiga - uning til kompetensiyasi darajasiga bogʻliq.

Til jamoasining har bir aʼzosi oʻz ongida soʻz-signifikat sifatida mavjud soʻzlarni kommunikatsiyani amalga oshirish uchun ishlatadi. Shu bilan birga, ular ularni oʻzlarining individual tasavvurlari asosida ishlatadi. Masalan, "uy" soʻzining signifikati muqoyasa qilinayotgan tillarni ikkisini yoki istalgan birini yaxshi bilgan har bir kishining ongida mavjud, ularning har biri bu soʻzning maʼnosini biladi va uni nutqda ishlatishni biladi, ammo ehtimol, lugʻatda tavsiflangan barcha maʼnolarni sanab bera olmaydi. Shu bilan birga, bir necha odam xayrlashib, "uyga ketyapman" deb aytganda, har biri oʻz uyini nazarda tutadi. Bu individual tasavvur kommunikatsiya paytida individning ongida mavjud boʻlib, denotat deb ataladi, oʻzi belgilangan obʼyekt esa, oʻz navbatida, referent deb ataladi. Ushbu ikki termini ajratish til voqeligini til tashqarisidagi voqelikdan ajratish zarurligi bilan bogʻliqdir. Denotativ tasavvur inson ongida real hodisalar yoki voqeliklarning xususiyatlarini aks ettiradi, ammo haqiqiy dunyo kommunikatsiya aktining komponenti boʻlishi mumkin, lekin faqat bilvosita, va aniq obʼyekt soʻzning tuzilmasiga kira olmaydi. Bundan tashqari, bir qator soʻzlar, masalan, *mehr - oqibat*, *doʻstlik*, *farishta*, *vijdon* va boshqalar denotatlarga ega, lekin referentlarga ega emas.

Shuningdek, bu yerda ba'zi turdagi formatlar mavjud bo'lib, Vaynrayxning tasnifi bo'yicha, masalan, ertaga, hamma va boshqalar.

Shunday qilib, so'z tuzilmasi belgi, signifikat va denotatni til voqeligi elementlari sifatida o'z ichiga oladi. Referent esa til tashqarisidagi voqelikning elementi bo'lib, lisoniy faoliyatning kechishiga xoslangan.

References:

1. Posner H. (Hrsg). Metamorphosen des semiotischen Dreiecks. // Zeitschrift für Semiotik. Tübingen, 10(1988)3/4: 185 -282.
2. Гак В.Г. Сопоставительная лексикология. На материале французского и русского языков. М.: Международные отношения, 1977. - 264.
3. Звегинцев В.А. Семасиология. М.: Изд-во МГУ, 1957. - 321
4. Фрейденберг О.М. (ред.). Античные теории языка и стиля. Под общ. ред. О.М. Фрейденберг. М.-Л: ОГИЗ, 1936. - 343.

